

ANDIJON VILOYATI SHAROITIDA GILOS NAVLARINI
YETISHTIRISH XUSUSIYATLARI

Matmusayeva Gulmirahon Aribqizi

(Magistir)

Toxirjonova Fotima Muzafarjon qizi

Toxirjonova Zuxra Muzafarjon qizi

Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti,
Mevachilik vauzumchilik ta'lim yo'nalishi, talaba.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8076560>

Annotatsiya. Gilos dunyoda eng mashhur va sevib iste'mol qilinadigan danakli mevalardan biri. Uni o'ziga xos ajoyib ta'mi, shirinligi uchun sevishadi. SHuningdek, gilos ko'plab foydali xususiyatlariga ham egaki, bejizga olimlar uni a'lo mahsulotlar safiga qo'shishmagan. Aniqlanishicha, gilosda antotsian moddasi mavjud bo'lib, uning ko'magida saraton kasalliklarini davolash mumkin ekan. YA'ni o'sib borayotgan saraton hujayrasi muntazam oziqlanishga muhtoj bo'ladi. Gilosdagi antotsianlar esa organizimdagi ozuqa kanallari yo'lini to'sib, saraton hujayralarining o'lishiga olib keladi.

Gilosning yuzga yaqin navi ma'lum bo'lib, O'zbekistonda eng ko'p Qora gilos, Samarqand gilos, Sariq gilos, Revershon, Sariq dragona, Klon Eltona, Sarvi surxoni, Bahor va boshqa navlari ekiladi.

Kalit so'zlar: Gilos, navlar, yetishtirish, tuproq, iqlim sharoiti, foydali jixatlari, agrotexnikasi, xususiyatlari, unumdorligi, suvga bo'lgan talabi.

Абстрактный. Вишня – один из самых известных и любимых зерновых фруктов в мире. Они любят его за его неповторимый вкус и сладость. Также вишня обладает множеством полезных свойств, поэтому не зря ученые включили ее в ряды превосходных продуктов. Было обнаружено, что вишни содержат антоцианы, которые можно использовать для лечения рака. То есть растущей раковой клетке необходимо регулярное питание. А антоцианы в вишне блокируют пути питательных каналов в организме и вызывают гибель раковых клеток.

Известно около ста сортов вишни, из которых наиболее культивируемыми в Узбекистане являюща черешня, самаркандская вишня, желтая вишня, ревершон, желтая дракона, клон элтона, сарви сурхани, бахар и другие сорта.

Ключевые слова: Вишня, сорта, возделывание, почва, климатические условия, полезные свойства, агротехника, характеристика, урожайность, водопотребность.

Abstract. Cherries are one of the most famous and loved grain fruits in the world. They love it for its unique taste and sweetness. Also, cherry has many useful properties, so it is not for nothing that scientists have included it in the ranks of excellent products. It has been found that cherries contain anthocyanins, which can be used to treat cancer. That is, a growing cancer cell needs regular nutrition. And the anthocyanins in cherries block the path of the nutrient channels in the body and cause cancer cells to die.

About a hundred varieties of cherries are known, and the most cultivated in Uzbekistan are Black cherry, Samarkand cherry, Yellow cherry, Revershon, Yellow dragona, Klona Eltona, Sarvi surkhani, Bahar and other varieties.

Key words: Cherries, varieties, cultivation, soil, climatic conditions, useful aspects, agrotechnics, characteristics, productivity, water demand.

Muhtaram Prezidentimiz SHavkat Mirziyoev 2020 yil 29 dekabr kuni Oliy Majlisga yo'llagan Murojaatnomasida, kambag'allikni qisqartirish va qishloq aholisi daromadlarini ko'paytirishda eng tez natija beradigan omil bu –qishloq xo'jaligida hosildorlik va samaradorlikni keskin oshirish ekanligini alohida ta'kidlab o'tdilar.

Bog'dorchilikka va uzumchilikka ixtisoslashgan fermer xo'jaliklarini mamlakatimizda meva va uzum mahsulotlariga bo'lgan e'tiborini yanada kuchaytirib, ularning hosildorligini oshirish, mahsulot sifatini ko'tarish hamda meva va uzum mahsulotini saqlash va ularni chet mamlakatlarga eksport qilish imkoniyatlari yaratiladi.

Gilos mevasi erta – may oxiri-iyun boshlarida pishadi. Mevasi tarkibida 12,2% shakar, 0,23% turli kislotalar, S vitaminlari, V vitaminlar guruhi, RR, biotin, flavonoid glikozidlari, bo'yoq moddalari, efir moyi, amigdalini, kumarin, kaltsiy, temir, magniy, fosfor, kaliy, natriy minerallari mavjud. Danagida moy va amigdalini aniqlangan.

Agar ovqatlar gilosdan keyin iste'mol qilinsa, qiyin hazm bo'ladi, oshqozonni zaiflashtiradi. Quritilgan gilos ichni qotiradi. Barg qaynatmasi shamollashdan saqlaydi, shishlarni davolaydi. Daraxt yelimi yo'talda, nafas qisishda, qon tuflashda, oshqozon yarasida yordam beradi. Daraxt yelimini vinoda eritib ichilsa, siydik yo'li toshini eritadi.

Gilos (*Prunus avium*) – olxo'ri turkumi, ra'noguldoshlar oilasiga mansub daraxt turi. Mevasi shirin va foydali. Uning tarkibidagi qand-glyukoza va fruktoza shaklida bo'ladi. Gilos mevasi – pektinlar, temir, antotsian va inson uchun zarur boshqa moddalarga boy. Gilos mevasining eti konsistentsiyasi

bo'yicha sersuv, yoqimlilikiga xo'raki va eti zich, tarang kemirtakli bigarro-xo'raki navlarga bo'linadi.

Gilosning navlari juda ko'p bo'lib, asosan, ikki gruppaga bo'linadi. Eti shirali, xo'raki hamda eti tig'iz, konserva qilinadigan va xo'raki bigarro gilos bor. Gilos yorug'lik va issiqlikka talabchan daraxt. SHuning uchun bizda uning gulkurtaklariga, ko'chatzorlardagi ko'chati va novdalariga ko'pincha sovuq salbiy ta'sir qiladi.

Gilos tuproq va iqlim sharoitiga juda talabchan. YUmshoq tuproqda yaxshi o'sadi va ayrim shag'al aralashgan tuproqqa ham moslashib ketadi. SHo'rlangan, namligi ortiqcha yoki yetishmaydigan tuproqni yoqtirmaydi, bo'sh, suvni yaxshi o'tkazadigan qatlamlar ustida tuzilgan kuchli va o'rta bo'z tuproqli yerlarda yaxshi o'sadi. SHag'al qatlami yaqin joylashgan yerlarda sekin va kuchsiz o'sadi, past hosil beradi, yelim oqish kasalligi bilan kuchli zararlanadi.

O'zbekistonda mahalliy navlar bilan bir qatorda yevropa navlari ham tarqalgan. Mahalliy gilos navlari kam. Ko'pchilik yevropa navlari O'zbekiston sharoitida qish-bahor davrida, ayniqsa fevralda sutkalik haroratning keskin o'zgarishi tufayli tanasining po'stlog'i va shoxlarining asosini quyosh kuydiradi. Qora Goshe, Qoragilos, Frantsis, Zolotaya, Sariqgilos, Volove serdtse navlari quyosh kuydirishiga chidamli. So'ndirilgan ohakka 1% li mis kuporosi qo'shilgan eritma bilan qish-bahor davrida ikki-uch marta gilos daraxtlarini oqlash o'tqazilgandan so'ng 3-5-yili hosilga kiradi, biroq 5-9-yilda iqtisodiy jihatdan samarali hosil (har daraxtdan 10 kg) bera boshlaydi. Ayniqsa, Qora gilos va Negrityanka navlari erta hosilga kiradi.

BAHOR. Ma'lumki, gilosning sanoat ahamiyatiga ega bo'lgan sifat ko'rsatkichlari ichida meva o'lchami, yirikligi o'ta muhim hisoblanadi. SHuning uchun bog'bonlar keyingi yillarda asosan yirik o'lchamli gilos navlari hisobiga bog' yaratishga ahamiyat bermoqdalar. Gilos bir dona mevasining og'irligi 8 grammdan 10 grammgacha yoki undan ortiq bo'lishi uning yirik mevali ekanligiga asos bo'la oladi. Kollektsiyada mavjud navlardan mevasining yirikligi bo'yicha Valove serdtsa naviga teng keladigani aniqlanmadi. Ushbu nav bir dona mevasining og'irligi 9 grammni tashkil qildi. SHunday bo'lsa-da, mevasi yirik navlar qatoriga Napoleon chyorniy (7,2 g) va Bahor (7,9 g) navlarini kiritish mumkin.

VOSXOD . Nav Ukraina sug'oriladigan bog'dorchilik ilmiy-tadqiqot institutida yaratilgan. Toshkent viloyati bo'yicha Davlat reyestriga ki-ritilgan. Daraxti – kuchli o'suvchan, keng piramidasimon shox-shabbali. Bargi yirik, uzunchoq-ovalsimon shaklda. Guli oq, diametri – 39 mm, 5-6 toj bargli, o'lchami –

17-16 mm, keng ovalsimon. Mevasi yirik – 20-22-23 mm, og'irligi – 7,7 g, yuraksimon, tepasi dumaloq.

Po'sti qiyin ajraladi, to'q qizil rangda. Mag'zi qizil olcha ranggida, pishiq va sersuv, qandligi yuqori, kislotaliligi o'rtacha. Mevasining kimyoviy tarkibi: quruq modda –22,3%, umumiy qand – 11,74%, titralanuvchi kislota – 1,0 ml/g Vitamin S (askorbin kislotasi) – 3,74 mg/%. Danagi mag'zidan o'rtacha ajraladi, ranggi och krem rangda, o'lchami – 9-8-7 mm, og'irligi – 0,53 g. Meva bandi – 47 mm, mevaga mahkam yopishgan, gullash davri – 8-17 aprel. Pishish vaqti – 10-20 may. Hosildorligi – 68 kg/daraxt, o'rtacha hosildorligi esa gektaridan – 141,4 ts/ga ni tashkil etadi.

QORA GILOS. Xalq tomonidan yaratilgan mahalliy nav. Respublika bo'yicha Davlat reyestriga kiritilgan. Gilos daraxtining bo'yi baland, ekilgandan so'ng 3-4-yili hosilga kiradi. Ho- sildorligi – 88,8 ts/ga, eng yuqori hosildorligi – 118,9 ts/ ga ni tashkil etadi. Mevasi o'rtacha, to'q qizil, mazasi o'ziga xos, sersuv. Mevasi iyunning birinchi o'n kunligida pishadi. Mevasining o'rtacha vazni – 5,6 g pishgan vaqtidagi ta'm bahosi – 4,0 ball.

Gilos bog'larni tashkil qilishda navlarning o'zaro changlanish xususiyatini e'tiborga olinsa, gilos hosildorligining yuqori bo'lishi ta'minlanadi. Ko'p gilos navlariga 10-15% changlatuvchi nav yetarli hisoblanadi. Har 3-qatorning 3-daraxti.

Mevasi danakli, shershira mevabanddan tashkil topgan. Oval, yuraksimon, shar shaklida to'q qizildan ranglari nisbatan o'zgarganlari bo'lishi mumkin. Danagi –shar yoki ozroq uzunchoq shaklda, yuzasi tekis. Urug'i po'st, murtak, endospermdan iborat. Po'stining rangi sarg'ish jigarrangdan to'q qizilgacha uchraydi.

O'zbekistonda gilos daraxtining tanasi issiqdan zararlanadi, po'stlog'i yorilib ketadi. Tinim holatidagi kurtaklari kam bo'ladi, shuning uchun ham asosiy qismlari qurib qolganda shox-shabbasi yaxshi tiklanmaydi. Gilosning ayrim daraxtlari 80-100 yil yashaydi. Bizning sharoitimizda bir tup gilosdan 150-300 kilogrammgacha hosil olinadi.

Gilosni ko'paytirish urug' va payvandlash orqali amalga oshiriladi. YOvvoyi gilos urug'i payvandtag sifatida yetishtirish uchun ishlatiladi. YOvvoyi gilos payvandtagi uchun barcha madaniy gilos navlari mos keladi.

Gilosni oziqlantirishda mineral o'g'itlarning samarasi o'g'it solishdagi me'yor, muddat, qo'llanish usuliga, tuproqning oziqa elementlari harakatchan shakllari bilan ta'minlanganlik darajasiga, o'simlik irsiyati va yoshiga bog'liqligi farqlanadi. Gilos hosildorligiga ko'proq kaliyli va azotli o'g'itlar ahamiyatli bo'lib,

fosforli o'g'itlar faqat kislotali muhitga ega bo'lgan tuproqlarda samaraliroqdir. Eng samarali me'yorlar har gektar maydon hisobiga (sof holda) azot 90-180 kg, fosfor 45-90 kg, kaliy 60-120 kg ni tashkil qiladi.

Gilos qisqa muddatda intensiv gullashi va hosilga kirishi sababli, unga oziq moddalar zaxirasini oldindan yaratish talab qilinadi. O'g'it solish chuqurligi 15 sm dan kam bo'lmasligi kerak. Mineral o'g'itlar suvda eritilgan holatda berilsa, samarasi yuqori bo'lishi aniqlangan.

Shuni yodda tutingki, gilos tanasi ostiga o'g'it berish samara bermaydi. Chunki tana yonida joylashgan ildizlar oziqani o'zlashtirmaydi. Gilos katta miqdordagi oziqa elementlarini talab qilganligi sababli tuproqning qashshoqlashishiga olib keladi. SHuning uchun gilosni o'z vaqtida oziqlantirib turiladi. Oziqlantirish bosqichma-bosqich amalga oshiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- 1.O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimovning mamlakatimizni 2014 yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish yakunlari va 2015 yilga mo'ljallangan iqtisodiy dasturning eng muhim ustuvor yo'nalishlariga bag'ishlangan Vazirlar Mahkamasining majlisidagi ma'ruzasi Xalq so'zi.2015 yi
- 2.Almeyer A.V., SHaripov K.M. Bog'-tokzorlardan yuqori hosil olish omillari. Buxoro, 2010. -B.35-37.
- 3.Bo'riyev X.CH .Xavaskor bog'bonga qo'llanma.-T. "SHarq" nashriyoti-matbaa AK, 2002 yil 176 b
- 4.Buriyev X.CH., Boymatov K., Juraev R., «Meva va rezavor meva ekinlari selektsiyasi va navshunosligi», Toshkent, «Mexnat» 2001 yil
- 5.Mirzaev M.M., Djavakyants YU.M., Razzoqov M.J. Mevali daraxtlardan yuqori hosil yetishtirish bo'yicha tavsiyanoma. Toshkent, 2006. - B.11-12.

